

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'stirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafojeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'lqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasillojevna	

ONA TILI TA'LIMIDA MUQOBIL JAVOBLI TESTLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Komilova Lola Nasilloeyvna
 ToshDO'TAU tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0001-0047-9408

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili ta'limida qo'llanilayotgan test metodi va turlari, test tuzish tamoyillari, darajali testlarning to'rt turi hamda ularga doir misollar yoritilgan. Bugungi kunda test ta'lim tizimining deyarli har bir bosqichida eng faol qo'llanilayotgan metodlardan biri hisoblanadi.

Test ham muayyan qonun-qoidalar va tamoyillar asosida tuziladi. Izchil, mantiqan to'g'ri tuzilgan va savol mazmuni aniq ifodalangan testlar foydalanuvchida e'tiroz tug'dirmaydi. Maqolada test tuzish jarayonida e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihatlari, test tuzish tamoyillari hamda bu jarayonda uchraydigan ayrim xatoliklar va ularni bartaraf etish usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, test, testologiya, pedagogik testlar, testlar tarixi, darajali testlar, muqobil javobli testlar, validlik.

Abstract: This article presents the methods and types of tests used in native language education, the principles of test design, four types of level-based tests, and related examples. Today, testing is one of the most actively used methods at almost every stage of the education system.

A test is also developed based on specific laws, rules, and principles. Well-structured, logically coherent tests with clearly formulated questions do not cause objections from users. The article discusses key aspects to consider in the test development process, fundamental principles of test construction, common mistakes encountered during test design, and methods for addressing them.

Key words: native language education, test, testology, pedagogical tests, history of tests, level-based tests, multiple-choice tests, validity.

Аннотация: В статье представлены методы и типы тестов, используемые в обучении родному языку, принципы составления тестов, четыре типа уровневых тестов и примеры. Сегодня тестирование является одним из наиболее активно используемых методов практически на всех этапах системы образования.

Тесты также разрабатываются на основе определённых законов, правил и принципов. Последовательные, логичные и чётко сформулированные тесты не вызывают возражений у пользователей. В статье рассматриваются аспекты, на которые следует обращать внимание при разработке тестов, принципы их построения, распространённые ошибки и способы их устранения.

Ключевые слова: обучение на родном языке, тест, тестология, педагогические тесты, история тестов, уровневые тесты, тесты с множественным выбором, валидность.

KIRISH

Ta'lim sohasidagi test sinovi – bu o'quvchilarning ma'lum o'quv fanlari yoki ta'lim dasturlari bo'yicha tayyorlik darajasini xolis baholash usulidir. Test topshiriqlarini bajarish intellektual faoliyat bo'lib, u chegaralangan vaqt va nazorat ostida amalga oshiriladi. Test sinovlari natijalarining xolisligi, avvalo, test topshiriqlarining sifatiga bog'liq. Shuning uchun topshiriqlarni ishlab chiqishda zamonaviy testologiya fanining nazariyasi va amaliyotiga asoslangan talablarni inobatga olish zarur.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, testologiya – shaxsning turli xususiyatlarini maxsus ishlab chiqilgan testlar va ularni talqin qilish usullari yordamida baholash imkoniyatlarini o'rganuvchi fanidir. Testolog esa testologiyaning nazariy va amaliy masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassis hisoblanadi.

Zamonaviy testologiya yetuk amaliy fan bo'lib, u test topshiriqlarini yaratishning asosiy tushunchalari, atamalari, tamoyillari, shakllari (tuzilishi), mazmuni va murakkablik darajalariga qo'yiladigan talablar, test

topshiriqlarini baholash shkalalari, ya'ni test topshiriqlari bankini yaratish faoliyatini belgilovchi me'yorlarni o'z ichiga oladi.

Hozirgi vaqtda istalgan ta'lim muassasasida har bir o'qituvchi o'z fani bo'yicha o'quvchilarning bilim darajasini baholashda test usulidan foydalanadi. Buning uchun u test topshiriqlarini ilmiy asoslangan holda, Davlat ta'lim standarti yoki davlat talablariga muvofiq ta'lim dasturi asosida ishlab chiqishi lozim. Ta'lim muassasalari o'qituvchilari zamonaviy testologiya fanining talablariga javob beradigan testlarni ishlab chiqishlari uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari zarur.

Ta'limiy testlar bilan bog'liq dolzarb muammolar bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, ko'plab davlatlarda (Angliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya, AQSH) so'nggi o'n yillik ichida test jarayoniga o'zgartirishlar kiritish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu borada yopiq test topshiriqlari bilan cheklanib qolmasdan, ochiq test topshiriqlari asosida o'tkazilgan sinovlar orqali nafaqat o'quvchining bilimini, balki yechim uslublarini, bayon qilish mantiqini, fikrlash va boshqa qobiliyatlarini ham baholash zarurligi ta'kidlanadi.

Testologiyaning ilmiy-uslubiy asoslari, ularning tatbiqi va xorijiy tajribalarni o'rganish test sinovlarini maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishni talab qiladi. Ya'ni qabul, monitoring, attestatsiya yoki boshqa jarayonlar uchun o'tkaziladigan test sinovlarida maqsadga qarab ochiq yoki yopiq turdagi test topshiriqlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Testologiya – shaxsning turli xil xususiyatlarini maxsus ishlab chiqilgan testlar va ularni talqin qilish usullari yordamida baholash imkoniyatlarini o'rganuvchi fandır. Testlardan foydalanish bugungi kun ta'limi uchun dolzarb bo'lib, bu bilim, ko'nikma va malakalarning qay darajada o'zlashtirilganini aniqlash hamda baholashda obyektiv mezonlarni qo'llash zaruriyati bilan bog'liqdir. Pedagogik testlar esa ta'lim-tarbiya jarayonida bilim darajasini aniqlovchi samarali vositadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Test tarixi juda olis o'tmishga borib taqaladi. Uning turlicha sodda va murakkab ko'rinishlari har xil maqsadlarda foydalanib kelingan. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, test amaliyotining ommaviy ravishda qo'llanilishi to'g'risida dastlabki aniq ma'lumotlar eramizdan avvalgi 2200-yillardagi Xitoy davlatiga borib taqaladi. Ushbu davrda Xitoyda ishga qabul qilish uchun hukumat organlari maxsus imtihon o'tkazganlar. Ushbu imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan fuqarolargina davlat xizmatiga olinganlar. Masalan, xat tashuvchi bo'lib ishga kirish uchun fuqarolar yozish, arifmetika, otda chopish va kamondan o'q uzish imtihonlarini topshirishlari kerak bo'lgan. Britaniyada 1830-yillarda va Amerikada 1889-yillarda boshlangan davlat tashkilotlari tizimini yaratish va unga ishchilarni qabul qilish mexanizmlarini tashkil qilishda qadimgi xitoyliklarning usullari andoza sifatida qabul qilingan.

Demak, insoniyat taraqqiyotiga kimyo, falsafa va boshqa ko'plab sohalarda katta hissa qo'shgan xitoyliklar bilim va qobiliyatlarni baholash sohasining ham ilk boshlovchilari ekan. Baholash ta'lim jarayonining muhim komponenti sifatida 20-asrga kelib Yevropa va Amerikada test amaliyoti juda rivojlanib ketdi. Ayniqsa, insonning aqliy qobiliyatlarini baholashga mo'ljallangan aqliy testlar (IQ tests)ga talab ortdi. Mazkur testlar xotira va tushunish kabi qobiliyatlarni baholashni ham o'zida mujassamlashtirgan edi. Bu turdagi baholash vositalarining ommalashuviga muhim hissa qo'shgan hodisa Fransiya Xalq ta'limi vaziri Alfred Binet tomonidan yaratilgan test bo'ldi. Alfred Binet mazkur testdan maktab darslarini yaxshi o'zlashtira olmayotgan o'quvchilarning qobiliyatlarini baholashda foydalangan edi. Keyinchalik Alfred Binet o'z hamkori Teodor Saymon bilan hamkorlikda ushbu testdan turli maqsadlarda foydalana boshladi. Ularning tajribalari Amerikaga 1916-yilda kirib keldi va Stenford universiteti olimi Luis Terman bu baholash vositalarini yanada takomillashtirdi.

Shuning uchun bo'lsa kerak, hozirgi zamonaviy aqliy testlardan biri Stenford-Binet testi deb nomlanadi. Ta'lim muassasalariga qabul jarayonida testlar birinchi bo'lib 1937-yilda AQShda foydalanildi. Shu yil SAT (Stanford Achievement Test) deb nomlangan test Braun, Yel va Prinston universitetlariga qabul jarayonida ishlatildi va uni 2000 nafardan ortiq abituriyent topshirdi. Shundan keyin AQShdagi va dunyodagi boshqa oliy ta'lim muassasalari kirish imtihonlarida test usulini qo'llashni o'z amaliyotlariga kirita boshladilar. Hozirda dunyodagi deyarli barcha davlatlarning oliy ta'lim muassasalariga qabul paytida test sinovlari o'tkaziladi. Lekin har bir davlat o'ziga xos yondashuvni qabul qilgan.

Masalan, Angliyada markazlashgan test sinoviga qo'shimcha ravishda universitetlar boshqa mezonlarga ham qaraydilar. Yaponiyada kirish testlari ikki bosqichda o'tkaziladi: birinchisi markazlashgan usuldagi test bo'lib, unda barcha abituriyentlar qatnashadilar, ikkinchi bosqichdagi test sinovini esa oliy ta'lim muassasasining o'zi o'tkazadi. AQShda kirish testlarini mustaqil nodavlat baholash tashkilotlari o'tkazadi. Universitetlar abituriyentlarning mana shu testlarda olgan ballarini qabul jarayonida bir mezon sifatida qabul qiladilar. Hozirgi kungacha test baholash vositasi sifatida davr sinovidan o'tdi va olimlar tomonidan o'tkazilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar uning xususiyatlari va natijalaridan olinadigan xulosalar obyektiv ekanligini tasdiqladi. Natijada test nazariyasi va amaliyotini o'rganuvchi Ta'limda baholash (Educational Assessment) deb nomlangan maxsus

ta'lim yo'nalishi vujudga keldi. Rivojlangan davlatlardagi bir necha universitetlar hozirda shu yo'nalish bo'yicha mutaxassislarni tayyorlaydi. Uni bitirgan kadrlar ta'limda baholash ishlari bilan shug'ullanuvchi davlat tashkilotlarida yoki ta'lim muassasalarida faoliyat olib boradilar. Ularning vazifasi baholash ishlarining sifati va talab darajasida o'tkazilishini ta'minlashdan iborat.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Darajali testlar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ularning bir qancha afzalliklari mavjud: birinchidan, mukammal baholash – o'quvchilarning bilim darajasini aniq baholash imkoniyatini beradi, har bir daraja uchun alohida nazorat o'tkaziladi; ikkinchidan, differensial nazorat – o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga oladi, ularning o'zlarini qiziqtirgan mavzularni chuqurroq o'rganish imkoniyatini yaratadi; uchinchidan, motivatsiya – qiyin va oson darajalarning mavjudligi o'quvchilarga o'z maqsadlariga erishish uchun motivatsiya beradi; to'rtinchidan, o'rganish jarayoni – darajali testlar o'quvchilarga ko'nikmalari va bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi; beshinchidan, natijalarni tahlil qilish – o'qituvchilarga o'quvchilarning qaysi mavzularda qiyinchilikka duch kelayotganini va qaysilarini yaxshi o'zlashtirayotganini aniqlash imkonini yaratadi. Ushbu afzalliklar darajali testlarni samarali va dolzarb ta'lim vositasiga aylantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Muqobil javobli test topshiriqlaridan turli-tuman sohalardagi bilimni baholash uchun foydalanish mumkin. Muqobil javobli test topshiriqlari o'quvchining oddiy bilimni yodda saqlab qolish kabi qobiliyatini baholashdan tortib, to quyidagi murakkab darajadagi qobiliyatlarni baholash uchun ishlatiladi: voqea-hodisani tahlil qilish qobiliyati; ma'lum prinsiplarni yangi holatlarga tatbiq qilish qobiliyati; tamoyil va prinsiplarni tushunib yetish qobiliyati; fakt va shaxsiy fikr o'rtasidagi tafovutni ajrata olish qobiliyati; voqea-hodisalarning sabablari va oqibat-lari o'rtasidagi aloqadorlikni anglay olish qobiliyati; grafik va boshqa ko'rinishdagi ma'lumotlarni tushunib yetish qobiliyati; ma'lumotlarning maqbulligi ustidan hukm chiqara olish qobiliyati; keltirilgan ma'lumotlar yuzasidan xulosalar ishlab chiqish qobiliyati; muammolar yechimini topish qobiliyati. Bundan tashqari, muqobil javobli test topshiriqlarining qiyinlik darajasini muqobil javoblar shakli va tarkibini o'zgartirish orqali boshqarish mumkin.

Masalan, muqobil javoblar bir-biriga qancha o'xshash tarzda ishlab chiqilsa, test topshirig'ining javobini topish shuncha qiyinlashadi. Odatda test topshirig'iga javob berish o'quvchidan yozma ko'rinishdagi savolga javob berishdan ko'ra ancha kam vaqt talab qiladi, chunki o'quvchi yozma ravishda javob berishi uchun, eng avvalo, o'z fikrini jamlashi, keyin uni qog'ozga ko'chirishi lozim. Bunga esa ancha vaqt sarflashga to'g'ri keladi. O'quvchi yozma savolga javob berishi uchun ketgan vaqt ichida bir nechta test topshirig'iga javob berishi mumkin. Natijada test topshiriqlaridan foydalanish o'qituvchiga ajratilgan vaqt ichida o'quvchidan ma'lum bir fan doirasida ko'proq savollarga javob olish imkoniyatini yaratadi. O'quvchining to'plagan bali ko'plab savollarga tayangan holda belgilanadi. Bu o'quvchining bahosini xolis belgilashga yordam beradi. Sifatli tuzilgan muqobil javobli test topshirig'i ishonchlilik borasida boshqa turdagi topshiriqlardan ancha ustun turadi. Masalan, muqobil javobli test topshirig'ini baholashda qisqa javobni ko'zda tutuvchi topshiriqlarni baholashdagi muammolarga duch kelinmaydi. Qisqa javobli topshiriqlarda o'quvchilar imloviy xatoliklarga yo'l qo'yishi yoki savolga qisman to'g'ri javob berishi mumkin. Bu esa baholovchiga muayyan qiyinchiliklar tug'diradi. Muqobil javobli test topshiriqlarida esa o'quvchilardan aniq javoblar olinadi. Bundan tashqari, insho va shu kabi yozma imtihonlarni baholashga salbiy ta'sir etuvchi inson omili bilan bog'liq muammolar muqobil javobli test topshirig'ini qo'llash orqali bartaraf qilinishi mumkin.

Masalan, baholovchi yozma ishlarni baholayotganda har bir ishga bir xildagi nazar bilan qaray olmasligi mumkin. Shuning uchun yozma ishlarni kamida ikkita mustaqil baholovchi tekshirishi lozim bo'ladi. Muqobil javobli test topshirig'ini baholashda esa barcha javoblar oddiy hisoblashlar orqali yoki maxsus texnologiya yordamida tekshiriladi. Bu inson omili bilan bog'liq muammolarni yo'qqa chiqaradi. Bundan tashqari, o'quvchilarning yozish tezligi bilan bog'liq omillar ham yozma imtihonlar baholarining ishonchligiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Ba'zi o'quvchilar tabiatan tez yoza oladilar, ba'zilar esa shoshmasdan yozishga o'rganganlar. Bu ikkala turdagi o'quvchilar bir xilda to'g'ri javob berishlari mumkin, lekin imtihon uchun vaqt chegaralangan bo'lsa, sekin yozadigan o'quvchi o'z fikrini to'liq ifoda etishga ulgurmay qolishi mumkin.

Muqobil javobli test topshiriqlari qo'llanganda esa bunday muammo yuzaga kelmaydi. Muqobil javobli test topshiriqlaridan foydalanilgan imtihonlarni bir paytning o'zida ko'plab o'quvchilar topshirishi mumkin. Ushbu imtihon natijalari maxsus texnologiyalar yordamida juda tez fursatda tekshirilishi va e'lon qilinishi mumkin. O'qituvchilar test sinovidan o'quv jarayonidagi joriy nazorat ishlarida foydalanganlarida, o'quvchilarning qaysi test topshiriqlariga noto'g'ri javob berayotganligiga e'tibor qaratib, kelajakda o'qitilayotgan fanning shu bo'limlariga kuchliroq e'tibor qaratish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin.

Bundan tashqari, o'qituvchilar o'quvchilarni test topshirig'ining qaysi muqobil javobini belgilashlariga qarab, ularning nimalarda xato qilayotganligi haqida ham ma'lumot olishlari mumkin. Validlikka xavf soluvchi omillar:

muqobil javobli test topshiriqlariga javobni o'quvchi o'zi mustaqil ravishda topish o'rniga, mavjud muqobillar orasidan tanlaydi. Oqibatda, muqobil javobli test topshiriqlari o'quvchilarning quyidagi qobiliyatlarini baholash uchun layoqatsiz hisoblanadi: javobni aniqroq va chuqurroq tushuntirib berish qobiliyati; fikrlash jarayonini namoyon qilish qobiliyati; ma'lumotlardan o'z o'rnida va to'g'ri foydalanish qobiliyati; o'z fikrini tashkillay olish qobiliyati; ma'lum bir vazifani bajarish qobiliyati; original g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati; misollar keltirish qobiliyati.

Ushbu qobiliyatlar yozma va og'zaki imtihon yoki boshqa usullar yordamida baholansa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Muqobil javobli test topshiriqlari bilan bog'liq muammolardan yana biri – bu test topshiruvchilarning javoblarni taxminiy ravishda belgilab, ball yig'ishga intilishlaridir. Bu holat test ishonchliligining pasayishiga sabab bo'ladi. Sifatli test topshirig'ini ishlab chiqish juda mashaqqatli va vaqt talab qiluvchi jarayon hisoblanadi. Sifatli chalg'ituvchilarni topish va ularni o'z o'rnida ishlatish test tuzuvchidan o'ziga xos mahoratni talab qiladi. Ammo bunday mahorat tinmay izlanish, mashqlar va amaliyot orqali qo'lga kiritilishi mumkin.

Test topshiriqlari sifatini tekshirishning eng maqbul yo'li – bu ularni aprotatsiyadan o'tkazishdir. Aprotatsiya test topshirig'i to'g'risidagi barcha zarur ma'lumotlarni aniqlashga yordam beradi. Test topshiriqlaridan foydalanishning yuqorida keltirilgan afzalliklari va kamchiliklari har bir o'qituvchining doimo diqqat e'tiborida bo'lishi lozim. Ayniqsa, ta'lim jarayonidagi sinovlarda ulardan foydalanishdan avval o'qituvchi o'z maqsadiga aniqlik kiritib olishi kerak. Ya'ni test usulidan foydalanishga qaror qabul qilishdan avval o'qituvchi o'quvchilarning qanday ko'nikmalarini baholashni maqsad qilib olganligini aniq bilishi kerak. Bundan tashqari, test usulidan foydalanishga qaror qabul qilish imtihonning ta'lim jarayonining qaysi bosqichida o'tkazilishiga ham bog'liq bo'ladi. Aytaylik, o'qituvchi yillik yakuniy imtihonni o'tkazmoqchi. Bu muhim imtihonda faqatgina test usulidan foydalanish noto'g'ri bo'ladi. Chunki yakuniy imtihonda o'quvchi olgan bilimining qay darajada mukammal ekanligi to'g'risida xulosa chiqariladi va test sinovi bunda o'quvchining o'ziga xos qirralarini aniqlashni chegaralab qo'yishi mumkin. Test sinovi bu imtihonda faqat bir bo'lim sifatida o'tkazilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Lekin yuqorida ta'kidlanganidek, o'qituvchilar testlardan joriy nazoratlarda foydalansalar, o'quvchilarga o'qitilayotgan fanning ko'plab mavzularini qamrab olgan test savollarini berishlari mumkin va bu, o'z navbatida, qaysi mavzular o'quvchilar tomonidan sust o'zlashtirilganligi to'g'risida ma'lumot olishga yordam beradi. Bundan tashqari, bu test har bir o'quvchining shu paytgacha o'tilgan mavzularning qancha foizini o'zlashtirganligi to'g'risida ham ma'lumot berishi mumkin. Umuman olganda, testlar o'quvchilar bilimini bir-biriga solishtirish, ularni bilim va qobiliyatlari bo'yicha tabaqalash uchun mo'ljallangan sinovlarda juda samarali va ishonchli baholash vositasi sanaladi. Ayniqsa, sinovda qatnashuvchi o'quvchilar soni juda ko'p bo'lganda testlarning samaradorligi beqiyosdir. Bunga eng yorqin misol sifatida, albatta, oliy ta'lim muassasalariga kirish testlarini keltirish mumkin. Bu sinovda o'quvchilar uchun bir xil sharoit va teng qiyinlikdagi test variantlari beriladi. Shu bois natijalarning xolisligi ta'minlanadi. Ta'lim texnologiyasi elementlarini tanlash va amalga oshirishda ta'lim oluvchilarning o'quv-bilish faoliyatlarini e'tiborga olish lozim. Amaliyotdagi oddiy qoida shuni ko'rsatadiki, nazariy darsning dastlabki 20 daqiqasida ta'lim oluvchilarga yangi bilimlarni berish amalga oshiriladi, keyin esa bahs-munozara, kichik guruhlarda ishlash va boshqa shu kabi noan'anaviy metodlarni amalga oshirish orqali berilgan bilim mustahkamlanishi lozim. Agar bilimlarni idrok qilishda bir necha sensorik kanallar birgalikda ishga solingan bo'lsa, ma'lumotlarning qisqa xotiradan uzoq xotiraga o'tish jarayoni tezlashadi, bu esa bilishning asosi bo'lib hisoblanadi. Yo'naltiruvchi matn, muammoli vaziyat, boshqalarni o'qitish kabi usullar mustaqil o'rganilgan, tahlil va muhokama qilingan ma'lumotlarning 90 foizini xotirada saqlanishini ta'minlaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, dars jarayonida an'anaviy metodlar qo'llanilganda, ta'lim oluvchilarning axborotni eslab qolish ko'rsatkichining eng yuqori darajasi 30 foizni tashkil etadi. Noan'anaviy metodlar qo'llanilganda esa ularning axborotni o'zlashtirish darajasi yanada ortib boradi. Har qanday ta'limning maqsadi – bilimni hamda uni amalga qo'llay bilish ko'nikmalari va malakalarini shakllantirish, shunga zarur shaxs sifatleri va ko'rsatkichlarni ishlab chiqishdir. Ekspertlarning ta'kidlashlaricha, o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijasida adabiyotlar tahlili, dasturlar, darsliklar, dars berish amaliyotidagi o'quv maqsadlarining aksariyati kognitiv (bilishga oid) sohaga tegishli bo'lishi aniqlangan. Xuddi shu maqsadda jahon pedagogikasida fundamental izlanishlar natijasida o'quv maqsadlari taksonomiyasi vujudga kelgan.

U o'quv maqsadlarini belgilashning eng ilg'or usuli bo'lib e'tirof etilgan. Bugungi kunda yurtimizdagi deyarli barcha ta'lim muassasalari va ta'limga aloqador davlat tashkilotlari o'z amaliyotlarida testning turli shakllaridan foydalanmoqdalar. Masalan, o'quvchilar bilimni nazorat qilishda, pedagoglar attestatsiyasida, kollej va litseylarda o'tkaziladigan kirish imtihonlarida va hokazo. Lekin ushbu jarayonlarda test topshiriqlarini ishlab chiqish, ularni aprotatsiyadan o'tkazish, test jarayonini tashkil etish va o'tkazish, natijalarni e'lon qilish va natijalardan to'g'ri foydalanish bo'yicha maxsus talablarga doim ham amal qilinmoqda deb bo'lmaydi. Validlik – test odatda biror-bir qaror qabul qilish uchun ishlatiladi, ya'ni test natijalari asosida ta'lim oluvchilar (o'quvchilar, talabalar), ta'lim beruvchilar (o'qituvchilar, ta'lim muassasasi) va hatto ta'lim tizimi uchun muhim bo'lgan qarorlar qabul qilinadi. Bu qarorlar to'g'ri bo'lishi uchun test natijasi asosida chiqarilgan xulosalarimiz valid (asosli) bo'lishi kerak.

Xulosalar valid (asosli) deya olishimiz uchun esa dalillar kerak. Bu dalillar quyidagicha bo'lishi mumkin: testning mazmuni bilan bog'liq dalillar; test topshiruvchilarning test topshiriqlarini bajarish jarayoni bilan bog'liq dalillar; testning ichki strukturasi bilan bog'liq dalillar; testning boshqa o'zgaruvchilar bilan bog'liqligi asosidagi dalillar; testning oqibatlarini bilan bog'liq dalillar. Bu dalillar validatsiya jarayonida yig'iladi. Validatsiya – testdan chiqariladigan xulosalar asosli (valid) ekanligini tasdiqlovchi ilmiy dalillar keltirish jarayonidir. Demak, validlik – testning xususiyati emas: testning o'zi valid (asosli) yoki novalid (asossiz) bo'lmaydi, balki test natijasida chiqarilgan xulosalar valid yoki novalid bo'lishi mumkin. Validlik test natijalari interpretatsiyasiga bog'liq, ya'ni nima maqsadda test olingani va test natijalari nimani ko'rsatayotgani haqidagi fikrimizga qarab belgilanadi. Shuningdek, bu nisbiy tushunchadir: test natijasida chiqarilgan xulosalar ma'lum darajada valid yoki novalid bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning vazifasi esa bu xulosalarning validligini imkon qadar yuqori darajada ta'minlashdan iboratdir.

Topshiriqlarning ilmiy asoslanmaganligi – bu turdagi kamchiliklar o'quv materiallari mazmunini yetarli darajada anglab olinmasdan tuzilgan testlarda uchrab turadi. Topshiriqlar va ularga taklif etilgan javoblarning chalkash tuzilganligi, shuningdek, topshiriq shartining aniq bayon qilinmasligi – bunday topshiriqlar odatda grammatik va ilmiy jihatdan noto'g'ri tuzilgan testlarda uchraydi. Topshiriqlarda statistik xarakterdagi ma'lumotlarning ko'pligi ham muammo hisoblanadi. Oddiy faktlar, voqealar, sanalar, atamalar, ism-shariflar, ya'ni statistik xarakterdagi ma'lumotlarni eslab qolishni talab etadigan topshiriqlar butun testing 15-20 % ini tashkil etadi. Bunday testlar ko'proq xotira bilan bog'liq bo'lgan fenologik darajadagi bilimlarni nazorat qiladi, xolos.

O'tkazilgan tadqiqotlarning ko'rsatishicha, material vaqt o'tishi bilan unutilishi mumkin. O'zlashtirib olingan tushunchalar va ularning yangi sharoitda tatbiq qilinishi esa unutilmaydi yoki xotirada uzoq yillar davomida umumlashib qoladi. Umumlashtiruvchi topshiriqlarning yo'qligi, test topshiriqlari shartlari va ularga taklif etilgan javoblarni ta'riflashda ko'p so'zlilik – bularning barchasi topshiriqning mazmunini tushunishni qiyinlashtiradi. O'quvchi beshinchi javobni o'qib bo'lguncha, birinchisi esidan chiqadi. Bundan tashqari, taklif etilayotgan javoblarning topshiriq shartiga mos kelmasligi, to'g'ri javobning noto'g'ri javoblardan aniq ajralib turishi, hatto ba'zida topshiriqqa berilgan javoblar orasida bir necha to'g'ri javoblarning bo'lishi – bularning barchasi testning ishonchliligini pasaytiradi. Bunday topshiriqlarga to'g'ri javob topish uchun faqat kuzatishning o'zi kifoya qiladi, chunki javob savolning shartidan ma'lum bo'lib qoladi. Test tuzishda yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar o'quvchilarning topshiriqni to'g'ri tushunib olishiga xalaqit berishi va kutilgan natijani bermasligi mumkin. Demak, test topshiriqlarini mukammal, bugungi ta'lim standartlariga mos ravishda tuzish lozim. Bugungacha qo'llanilgan testlar ko'proq xotira bilan bog'liq bo'lib, o'quvchi hayotda amalda qo'llashi qiyin edi, lekin hozirda matn asosidagi yangicha testlarimiz har ikkala tomonni to'ldirish uchun xizmat qilmoqda. Muqobil javobli test topshiriqlari sinaluvchilarning ta'lim tayyorgarlik darajasini aniqlashda muhim baholash vositalaridan biri bo'lib, u savolni (o'zak), to'g'ri javobni (kalit) va distraktor (chalgituvchi javoblar)ni o'z ichiga oladi. Sifatli test topshiriqlarini shakllantirish nafaqat ko'p vaqtni, balki malakali mutaxassislarni ham talab qiladi ^[1].

Yaxshi tuzilgan test topshiriqlari yordamida sinaluvchilarning bilimlarini samarali baholash, shuningdek, quyi va yuqori darajadagi o'zlashtiruvchilarni aniq ajratish mumkin. Muqobil javobli test topshiriqlari sinaluvchilarda shakllangan quyi va yuqori kognitiv darajalar haqida ilmiy va asosli xulosalar berishga xizmat qilishi kerak ^[2-4].

Testologiyada topshiriqlarni ikkita katta guruhga ajratish qabul qilingan: yopiq testlar va ochiq testlar.

Yopiq testda test topshiruvchi berilgan javob variantlaridan bittasini tanlaydi, ochiq testda esa javobni o'zi yaratadi. Yopiq testlar o'z navbatida quyidagi turlarga bo'linadi:

- bitta to'g'ri javobni talab qiluvchi test topshirig'i;
- berilgan ma'lumotning to'g'ri yoki noto'g'riligini topishni talab qiluvchi test topshirig'i;
- berilgan ma'lumotlarni moslashtirishni talab qiluvchi test topshirig'i.

Ochiq testlar esa quyidagi turlarga bo'linadi:

- qisqa javobni (bir yoki bir nechta so'z, raqam, jumla yoki bir nechtagacha gap) talab qiladigan test topshirig'i;
- kengaytirilgan javobni talab qiladigan test topshirig'i;
- amaliy javobni talab qiladigan test topshirig'i (masalan, rasm chizish, kimyoviy tajriba o'tkazish, kompyuter dasturi yozish, texnika vositasini boshqarib ko'rsatish va hokazo).

Ushbu test turlaridan foydalanib, publitsistik matnning mazmun va g'oyasini ochib berishga harakat qildik, natijada o'quvchilarda matnni tushunish ko'nikmasi oshdi.

Mo'jizaning bahosi (badiiy matn)

Tessi – o'n yoshlardagi isticarali bir qizcha. U bir kuni ota-onasi ukasi haqida gaplashayotganini eshitib qoldi. Qizcha ukasi og'ir kasal ekanini va davolatish uchun ota-onasida pul yo'qligini bildi. Oila yaqinda boshqa uyga ko'chib o'tgan, shu sabab bir paytda uyga va muolajaga to'lov qilishning iloji yo'q edi. Teddini kuchli malakaga ega va xizmati qimmat jarrohgina davolashi mumkin edi.

Tessining onasi yig'lar, otasi esa umidsiz bir ohangda gapirardi:

– Teddini hozir faqat mo'jizagina qutqarib qolishi mumkin.

Bu gapni eshitib, qizcha xonasiga yugurib kirdi, g'aladondagi qutichasini ochdi. Uning butun boyligi shu idishga jamlangan edi. Tangalarini gilamga to'kdi-da, sanay boshladi. Adashmaslik uchun uch marta sanadi. So'ng pullarini qutichaga solib, bor kuchi bilan dorixonaga qarab yugurdi. Tessi dorichi unga vaqt ajratishini jimgina kutib turdi. Biroq oq xalatli kishi boshqa bir kishi bilan qizg'in suhbatlashar, xona chetidagi o'n yashar qizchaga qarab ham qo'ymasdi. Xiyla vaqt o'tdi. Qizcha nima qilarini bilmay, oyoqlarini bir-biriga tap-tap etkazib urdi. Biroq foydasiz. So'ng qattiq-qattiq yo'taldi. Ammo bu ham naf bermadi. Oxiri bitta tangani olib, oynani chertdi. Nihoyat dorichi unga qaradi!

– Nima kerak senga? – dedi u asabiylashib. – Ko'rmayapsanmi, ukam bilan gaplashyapman. Atay Chikagodan kelgan, necha yildan beri ko'rishmagan edim.

– Men ham ukamni deb bu yerga keldim, – dedi Tessi ovozi titrab. – U judayam og'ir kasal... Men unga mo'jiza sotib olmoqchidim.

– UZR, nima deding?

– Ukamning ismi Ted, uning boshida bitta yomon narsa o'syapti ekan.

Dadam: "Uni faqat mo'jiza qutqarishi mumkin", deb aytdi. O'sha mo'jiza necha pul turadi?

– Qizalog'im, biz mo'jiza sotmaymiz. Kechirasan, senga yordam berolmayman, – dedi dorichi.

– Pulim bor, agar kam bo'lsa, yana opkelaman. Qanchaligini aytavering.

Dorichining po'rim kiyingan ukasi cho'nqayib o'tirdi-da, qizchani yoniga chaqirdi:

– Kel-chi, qizim, ukangga qanaqa mo'jiza kerak?

– Bilmadim, – dedi Tessi yig'lamsirab. – Men faqat ukam kasalligini, uni operatsiya qilish kerakligini bilaman. Oyim shunday dedi. Lekin dadam unga pul to'lolmaydi. Shuning uchun o'zimning pulimni ishlatishga qaror qildim.

– Qancha puling bor? – deb so'radi chikagolik kishi.

– Bir dollaru o'n bir sent, – deb g'oldiradi qizcha. – Bor pulim – shu. Bu kam bo'lsa, yana opkelaman.

Chikagolik kishi tangalarni oldi-da, qizchanning qo'lidan tutdi. Uyiga olib borishini so'radi:

– Hozir uylaringga boramiz. Ota-onangni, ukangni ko'rishimiz kerak. O'shanda unga qanaqa mo'jiza kerakligini aniqlayman.

Bu po'rim kiyimli kishi neyroxirurgiya sohasida dovruc qozongan taniqli jarroh Karlton Armstrong edi. U jarrohlik amaliyotini mutlaq tekinga qildi va Teddi tez orada uyiga soppa-sog' bo'lib qaytdi. Ota-ona o'zida yo'q xursand, biri olib-biri qo'yib do'xtirni maqtar, uni yo'liqtirgani uchun Xudoga shukrlar aytardi.

– Bu do'xtir haqiqiy mo'jiza bo'ldi, g'oyibdan keldi, – deb shivirlardi ona, – Bilmadim, bunaqa operatsiya necha pul turarkan...

Tessining yuzlariga tabassum yugurdi. U mo'jizaning bahosi qanchaligini juda yaxshi bilardi... Bir dollar-u o'n bir sent va o'n yashar qizaloqning samimiy ishonchi.

1. Teddini ... ega va xizmati qimmat jarrohgina davolashi mumkin edi. Nuqtalar o'rniga to'g'ri javobni belgilang.

- A) bilim
- B) kuchli malaka
- C) tajriba
- D) irodali

2. Biroq oq xalatli kishi boshqa bir kishi bilan qizg'in suhbatlashar, xona chetidagi ...yashar qizchaga qarab ham qo'ymasdi.

- A) 11
- B) 12
- C) 10
- D) 9

3. Quyidagi savollarni to'g'ri/noto'g'riligini aniqlang.

1) Karlton Armstrong Teddining jarrohlik amaliyotini pulga qildi.

To'g'ri

Noto'g'ri

2) Qizchanning qo'lida bir dollaru o'n bir sent bor edi.

To'g'ri

Noto'g'ri

3) Karlton Armstrong Nyu-Yorkdan kelgan edi.

To'g'ri

Noto'g'ri

4) Teddining tuzalib ketishiga bir dollaru o'n bir sent hamda va o'n yashar qizaloqning samimiy ishonchi sabab bo'ldi.

To'g'ri

Noto'g'ri

4. Jadvalni to'ldiring.

- 1) Tessi ukasining og'ir kasalligini ota-onasining suhbatidan bilib oldi.
- 2) Tessi dorixonaga borib, dori sotib oldi.
- 3) Tessi dorixonaga borishdan oldin ota-onasidan ruxsat so'radi.
- 4) Tessi ukasini davolash uchun xayriya tashkilotiga murojaat qildi.

To'g'ri	Noto'g'ri

5. Raqamlarni(A-F) moslashtiring. (harflardan ikkitasi ortiqcha)

1) Tessi	A) Mashhur neyroxirurg
2) Ted	B) Dorixonaga mo'jiza istab borgan
3) Karlton Armstrong	C) Og'ir kasal bo'lgan
4) Dorixonachi	D) Uy sotib olgan
	E) Tessi bilan gaplashishni istamagan
	F) Bolasini kasaliga siqilayotgan

6. Raqamlarni(A-F) moslashtiring. (harflardan ikkitasi ortiqcha)

1) Tessi dorixonaga nima sotib olish uchun boradi?	A) Bir dollar o'n bir sent
2) Karlton Armstrong kim edi?	B) Dorixonachi
3) Tessi mo'jizaning bahosi qancha deb o'ylaydi?	C) Mo'jiza
4) Karlton Armstrong operatsiyani qanday amalga oshirdi?	D) Bepul
	E) Mashhur neyroxirurg
	F) 11 yosh qizcha

7. Tessi ukasining kasalligini qanday bilib oldi?

- A) Ukasi unga o'zi aytdi
- B) Onasi unga tushuntirdi
- C) Ota-onasining suhbatini eshitib qoldi
- D) Do'xtir xat orqali xabar berdi

8. Hikoya oxirida ota-ona Karlton Armstrong haqida qanday fikr bildirdi?

- A) Uni sehriga deb o'ylashdi
- B) Uni farishta sifatida ko'rishdi va Xudoga shukr qilishdi
- C) Unga oz miqdorda bo'lsa ham haq to'lashga qaror qilishdi
- D) Uni boshqa bemorlarni davolashga chaqirishdi

9. Quyidagi gap qo'shma gapning qaysi turiga kiradi?

"U jarrohlik amaliyotini mutlaq tekinga qildi va Teddi tez orada uyiga soppa-sog' bo'lib qaytdi."

- A) Ergash gapli qo'shma gap
- B) Bog'langan qo'shma gap
- C) Sodda gap
- D) Murakkab qo'shma gap

10. Matnning qaysi uslubga xos ekanini aniqlang.

- A) Badiiy
- B) Rasmiy
- C) Ilmiy-ommabop
- D) Publitsistik

XULOSA

Har bir turdagi test topshirig'ining o'z qo'llanish o'rni, ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Test topshirig'ining tegishli turini tanlashda birinchi navbatda maqsaddan kelib chiqish lozim. Masalan, maqsad kirish xorijiy tilda esse yozish qobiliyatini baholash bo'lsa, buning uchun eng maqbul test topshirig'i turi – kengaytirilgan javobni talab qiladigan test topshirig'i. Demak, qaysi test topshirig'i turini tanlash maqsadga – qaysi ko'nikmani baholash (o'lchash) talab qilinishiga bog'liq. Baholanadigan ko'nikmalar va mos keluvchi test topshirig'i turlari test topshiriqlari tafsilotida (spetsifikatsiyasida) konkret ko'rsatilishi lozim. Darajali testlar bilim, ko'nikma va malakani baholashda har doim eng to'g'ri tanlovdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K. Jalilov. Baholash nazariyasi asoslari (pedagogik o'lchovlar, testologiya). Toshkent: Akademnashr, 2020. Brookhart, S.M. (2014)
2. How To Design Questions and Tasks To Assess Student Thinking, Alexandria, VA: ASCD, 2014. Green, A. Exploring Language Assessment and Testing: Language in Action, New York, NY: Routledge, 2014.
3. Green, R. Statistical Analyses for Language Testers. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2013.
4. Haladyna, T. and Rodriguez, M. Developing and Validating Test Items. London New York: Routledge, 2013.
5. Hamzaev Madrim. Ona tili mavzuli test topshiriqlari to'plami. - T. —Sharql. 2012.
6. Axborotnoma IX. O'zRVM huzuridagi Davlat test markazi. - T. 2001.
7. Farxod Sul'tonov. Qadimgi dunyo tarixi fanidan mavzuli test topshiriqlari to'plami. - T. —Sharql. 2011.
8. Bolotov V.A. Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatel'noy programme / V.A. Bolotov, V.V. Serikov // Pedagogika. 2003. №10. – C. 8-14.
9. Duschanov, B.A. Testologiya test tuzish san'ati / B.A. Duschanov, B.S. Raximov, S.K. Cobirova. – Tekst: neposredstvenniy // Molodoy ucheniy. – 2017. – №16.2(150.2). C. 27-28.
10. Internet saytlari: n.sportal.ru, eduscan.allbest.ru, pedagogika.websib.ru.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.